

Towards Mapping the Field. Drittmittelprojekte als Zugang zur feministischen Historisierung der Digital Humanities in Deutschland (1996-2021)

Neubert, Anna Maria

aneubert@uni-bielefeld.de

Universität Bielefeld, Deutschland

ORCID: 0000-0002-7528-1842

Histories der DH

Im Jahr 2007 proklamierte Willard McCarty, dass „[f]or computing to be *of* the humanities as well as *in* them, we must get beyond catalogues, chronologies, and heroic firsts to a genuine history. There are none yet.“ (McCarty 2007, 4) Diese Aussage hat heute nur noch bedingt Gültigkeit, denn in den vergangenen Jahren entstanden zahlreiche *Histories*, die den Wissenschaftszweig der Digital Humanities (DH) aus unterschiedlichen Perspektiven historisch wie systematisch einzuordnen versuchen (Vgl. für eine Auswahl Dalbello 2011; Schreibman 2012; Vanhoutte 2013; Jones 2014; Earhart 2015; Nyhan und Flinn 2016; Nyhan und Passarotti 2019; Sula und Hill 2019; Kim und Koh 2021). Eine vollständige, abgeschlossene Geschichte *der* DH als eigenständigem Wissenschaftszweig erscheint dabei weder möglich noch sinnvoll, da unterschiedliche Definitionsgrundlagen, Forschungsansätze und -methoden mit verschiedenen disziplinären, technologischen und historischen Schwerpunkten zu diversen, sich ergänzenden *Histories* führen (Vgl. H-Soz-Kult Redaktion 2015, 1). Was bisher jedoch weitgehend aussteht, ist eine kollektive digitale Auseinandersetzung mit der deutschen DH-Geschichte sowie eine breitere Untersuchung über einen „*canon of funded projects*“ (Boyles 2019, 93). Drittmittelgeförderte Projekte bieten hier einen vielversprechenden, aber noch nicht systematisch erschlossenen Zugang zu unterschiedlichen Sichten auf die DH, da sie vergleichsweise gut dokumentiert sind und bei der Entwicklung des Wissenschaftszweiges in den letzten Jahren eine bedeutende Rolle spielten.

Diese Forschungslücke sowie die bisher eher am Rande auftretende Beschäftigung mit intersektional-feministischen Theorien und Methoden in den deutschen DH Rommelspacher (1998) sowie die noch nicht ausgeschöpften Möglichkeiten, digitale Methoden in der Wissenschafts-

forschung einzusetzen, bilden den Ausgangspunkt für das abgeschlossene Promotionsprojekt „Towards Mapping the Field“ (angelehnt an die Überlegung zum wissenschaftlichen Feld nach Bourdieu 1998), das dieser Einreichung zugrunde liegt. Der gesamte Ansatz der Arbeit geht dabei über eine reine Datensammlung hinaus und versteht sich als *Proof-of-Concept* für die Verbindung von digitaler Methodologie (im Rahmen einer relationalen Datenbank sowie eines implementierten digitalen Dashboards) mit kritischer Theoriebildung. Zentral sind die Fragen, wie ein Wissenschaftszweig durch die systematische Erfassung drittmittelgeförderter Projekte digital kartiert werden kann, welchen Beitrag eine solche Erfassung zur Historisierung und Systematisierung der DH in Deutschland leistet, und inwiefern eine kontinuierliche Kritik der eigenen Praktiken zum Verständnis der Untersuchungsgegenstände auf unterschiedlichen Ebenen beiträgt.

Im Rahmen der DHd 2026 möchte ich mein methodologisches Vorgehen, ausgewählte Analysen und Interpretationen der Dashboardausgaben sowie Erkenntnisse aus den reflexiven Prozessen vorstellen, die Einblicke in das technologische Vorgehen aber auch die theoretische Anbindung geben. Dabei ist das Thema in mehrfacher Hinsicht anschlussfähig zum Konferenzthema „Nicht nur Text, nicht nur Daten“: Es demonstriert, wie digitale Methoden zur Wissensproduktion über die DH selbst eingesetzt werden können und dabei über traditionelle text- und datenzentrierte Ansätze hinausgehen. Die Verbindung von quantitativer Datenanalyse mit qualitativer kritischer Reflexion zeigt, wie Code, Algorithmen und Datenbanken als wissenschaftliche Argumentationsformen fungieren können. Gleichzeitig macht die Arbeit deutlich, dass digitale Geistes- und Geschichtswissenschaften als reflexive Praxis neue Formen des Wissens ermöglichen. Das entwickelte digitale Dashboard fungiert dabei also nicht nur als Forschungsinfrastruktur, sondern auch als Argument für die Notwendigkeit kontinuierlicher methodischer Selbstreflexion in den DH.

Methodologisches Vorgehen und technische Umsetzung

Das methodologische Vorgehen basiert auf einem eigens entwickelten achtstufigen Data Lifecycle (Vgl. University of Wisconsin-Madison 2024), der als modularer Baukasten verschiedene Forschungs- und Implementierungsschritte strukturiert: von der initialen Planungsphase über Datenmodellierung, -erfassung und -bereinigung bis hin zur Analyse, Visualisierung, Dissemination und Sicherung. Dieser Ansatz schafft dabei nicht nur Orientierung für mich als Wissenschaftlerin, sondern auch Transparenz über die verschiedenen Bestandteile, die in die Ergebnisse und Analysen einfließen. Zentraler Bestandteil des *Proof-of-Concept* ist darüber hinaus die kontinuierliche Reflexion und transparente Offenlegung von Unsicherheiten in jedem Schritt des Forschungsprozesses – ein Aspekt, der über die reine

Werkzeugentwicklung hinausging und die reflexive Dimension digitaler Geisteswissenschaften betont.

Die entwickelte relationale Datenbank umfasste bei Abgabe der Arbeit 779 Projekte (wovon 723 im Dashboard visualisiert und somit analysiert werden können), über 400 Organisationseinheiten sowie über 1300 Personen und weitere Metadaten für den Zeitraum von 1996-2021. Die Datensammlung erfolgte durch unterschiedliche Suchvorgänge über den DHd-Verband, Forschungsförderer, private Webseiten und gezielte Stichwortsuchen, gefolgt von einer systematischen Qualitätskontrolle und einem Abgleich mit der Taxonomie TaDiRAH (Vgl. TaDiRAH 2014). Das auf der Datenbank basierende interaktive Dashboard „Funding Digital Humanities“ wird über „multiple-view visualizations“ (Lin und Qu 2023, 1) zugänglich gemacht und ermöglicht so multiple Interaktionen und Interpretationen der Daten durch verschiedene Visualisierungs- und Filterfunktionen. Die konkrete Darstellungsform verbindet insgesamt acht Visualisierungsarten, wie etwa Linien-, Karten-, Säulen- und Kacheldiagramme, zu einer interaktiven Gesamtschau, die es erlaubt, verschiedene Perspektiven auf die Daten gleichzeitig zu analysieren und zu narrativieren (Vgl. Lin und Qu 2023, 1). In Figure 1 ist die Starteinstellung mit den zunächst vier ausgewählten Kacheln zu sehen, über die Tabs können dann vier weitere Vergleichsvisualisierungen individuell zusammenschaltet werden. Das Dashboard wird mit Publikation der Dissertation veröffentlicht und steht so hoffentlich in den nächsten Monaten als Webapp für alle Interessierten zur Verfügung.

Das Dashboard „Funding Digital Humanities“ mit Anzeige der ersten vier Diagramme (eigene Darstellung)

Die Datenexploration über das Dashboard „Funding Digital Humanities“ macht zentrale Entwicklungen bezüglich historischer, räumlicher, innerdisziplinärer und sozialer Strukturen sichtbar und ermöglicht sowohl Überblicksdarstellungen als auch gezielte Einzeluntersuchungen. Die quantitative und qualitative Analyse der erfassten Daten offenbart wesentliche Charakteristika der deutschen DH-Entwicklung, die bisherige Annahmen über die Entwicklung des Wissenschaftszweiges ergänzen können. Als Einstieg soll auf folgende drei Beispiele verwiesen werden:

- die zeitliche Entwicklung der Förderung: Bei dieser zeigt sich ein kontinuierliches Wachstum der Förderung über die untersuchten 25 Jahre hinweg, mit einem markanten Anstieg ab 2006 und einem Peak in den Jahren 2016 und 2017. Besonders auffällig ist dabei die durchgängige Diskrepanz zwischen der hohen Anzahl geförderter Projekte und der vergleichsweise geringen Zahl an DH-Professuren, was auf eine breite Integration digitaler Methoden über spezialisierte Lehrstühle und Zentren hinaus hindeutet.
- die institutionelle Struktur der Förderung: Diese zeigt sowohl bei Forschungs- als auch bei Förderinstitutionen eine charakteristische Balance zwischen Konzentration und Dezentralität. Es ist eine produktive Streuung über zahlreiche kleine Standorte zu sehen, was der oft angenommenen Zentralisierung in bekannten Zentren der DH widerspricht.
- die disziplinäre Verortung der Projekte: Hier zeigt sich ein überraschendes Bild – die Geschichtswissenschaften als Ursprungsdisziplin dominieren das Fördergeschehen, obwohl aufgrund der längeren Tradition der Computerphilologie eine stärkere Präsenz der Sprach- und Literaturwissenschaften zu erwarten gewesen wäre. Diese Verschiebung deutet auf eine spezifische Entwicklungsdynamik der deutschen DH hin, in der historische Fragestellungen und Methoden besonders fruchtbar mit digitalen Ansätzen verbunden wurden. Gleichzeitig verweist dieser Befund auf die Bedeutung institutioneller Förderstrukturen und thematischer Schwerpunktsetzungen, die die disziplinäre Landschaft der DH maßgeblich prägen. An dieser Stelle ist allerdings zu berücksichtigen, dass die notwendige Reduktion auf eine primäre Disziplinzuordnung in der Datenerfassung die interdisziplinäre Komplexität vieler Projekte nicht vollständig abbilden kann.

Feministische Analyse und Entwicklung des Digitalen

Die multiplen Einstellungsmöglichkeiten und Filterungen erlauben darüber hinaus die vergleichende Untersuchung unterschiedlicher Parameter, die exemplarisch für die analytische Leistungsfähigkeit des entwickelten Dashboards stehen. Dabei deckte die feministische Perspektive der Untersuchung beispielsweise systematische strukturelle Ungleichheiten auf, die über oberflächliche Geschlech-

Empirische Befunde & Theoretische Einordnung

Allgemeine Erkenntnisse

terverhältnisse hinausgehen und grundlegende Fragen zur Wissensproduktion in den DH aufwerfen. So werden etwa Asymmetrien in der Repräsentation sichtbar. Denn während der Frauenanteil bei den projektleitenden Forschenden bei etwa 40% liegt, zeigt sich bei Forschungsgegenständen – also bei beforschten Persönlichkeiten – eine noch deutlichere Diskrepanz: nur 49 weibliche stehen 173 männlichen ermittelbaren Forschungsgegenständen gegenüber. Diese quantitative Ungleichheit wird durch eine qualitative Beobachtung verstärkt – wenn weiblich gelesene Forschungsgegenstände überhaupt beforscht werden, dann überwiegend von Frauen*, wie in Figure 2 zu sehen ist. Diese Asymmetrie verdeutlicht eine strukturelle Reproduktion wissenschaftlicher Kanonisierung, die sich nicht nur in der personellen Zusammensetzung, sondern besonders stark in der Auswahl und Repräsentation der Forschungsgegenstände manifestiert.

Gegenüberstellung der Geschlechterverhältnisse bei Forschungsobjekten (eigene Darstellung)

Anhand der Zuordnung geförderter Projekte zu digitalen Sphären nach Patrick Sahle (Vgl. Sahle 2015) wird darüber hinaus eine weitere strukturelle Dimension sichtbar. Die Sphären umfassen dabei die grobe Zuordnung geförderter Projekte in die Kategorien ‚eigenen Disziplin‘ (Digitale Sphäre 1), ‚digital transformierten Disziplinen‘ (Digitale Sphäre 2), ‚traditionellen Fächer mit digitalen Anteilen‘ (Digitale Sphäre 3) (Vgl. Sahle 2015) sowie ‚Digitalisierungsprojekte‘ (Digitale Sphäre 4). Die Analyse der Verteilung der Sphären über die Jahre 2010, 2013, 2017 und 2020 in Figure 3 zeigt, dass die DH nicht den erwarteten Weg von der Entdeckung über Institutionalisierung hin zur normal science (Vgl. Kuhn 2012) gehen – was einer kontinuierlichen Zunahme der ersten digitalen Sphäre bedeuten würde –, sondern durchwegs parallel in unterschiedlichen Sphären existieren. Der Vergleich zeigt also, dass eine „Disziplinierung“ der DH auch in Deutschland nicht nachweisbar ist und der Zustand eines „ever-emerging field“ (Vgl. Svensson 2015), das in ganz unterschiedlichen Aggregatzuständen inner-, außerhalb und zwischen etablierten Disziplinen existiert, ebenfalls zu greifen scheint. Diese Beobachtung führt sodann zu grundlegenden Fragen über Disziplinentwicklung und die Eigenart digitaler geisteswissenschaftlicher Forschung, die nachfolgend kurz skizziert werden sollen.

Vergleich der digitalen Sphären im zeitlichen Verlauf (eigene Darstellung)

Die deutschen DH zwischen Fragmentierung, Institutionalisierung, Heterogenität und Ausfransung

Die exemplarisch vorgestellten empirischen Befunde sowie die ausführliche Auswertung des Dashboards führen für mich zu drei zentralen theoretischen Erkenntnissen über die Entwicklung der DH in Deutschland, die womöglich auch über den nationalen Kontext hinaus für die internationale DH-Community relevant sind:

1. **Produktives Spannungsfeld:** Die DH in Deutschland sind geprägt von einem fundamentalen Spannungsfeld zwischen zunehmender institutioneller Verankerung einerseits und kontinuierlicher Fragmentierung in verschiedene Ansätze, Methoden und disziplinäre Ausrichtungen andererseits. Dieses Spannungsfeld ist nicht als Entwicklungsdefizit zu verstehen, sondern als charakteristisches Merkmal der DH als Wissenschaftszweig.
2. **Heterogenität als Stärke:** Die charakteristische Stärke der DH manifestiert sich gerade in ihrer Heterogenität und ihrer Fähigkeit, unterschiedliche Perspektiven und Herangehensweisen zu integrieren. Diese Vielfalt ermöglicht es den DH, flexibel auf neue Entwicklungen zu reagieren und gleichzeitig verschiedene Fachbereiche zu durchdringen. Die oft kritisierte mangelnde Einheitlichkeit erweist sich somit als wesentliches Merkmal erfolgreicher wissenschaftlicher Durchdringung.
3. **Produktive Ausfransung:** Das transformative Potenzial der DH liegt in dem, was ich als „Ausfransung“ bezeichne – der produktiven Unschärfe ihrer vermeintlich disziplinären Grenzen. Diese Ausfransung ermöglicht

es den DH, sich in einer produktiven Pendelbewegung zwischen der Etablierung als eigenständige Disziplin und ihrer Diffundierung in die etablierten geisteswissenschaftlichen Fächer zu bewegen.

Die These, die ich aufbauend auf diesen Erkenntnisse daher vorschlage, ist, dass sich die DH sowohl als Phänomen als auch Symptom sich grundlegend verändernder Wissens- und Wissenschaftssysteme darstellen und widerspiegeln, wie sich Forschung und Disziplinen im digitalen Zeitalter transformieren.

Methodenreflexion und epistemologische Implikationen

Zentraler Bestandteil der Arbeit war die kritische Reflexion des eigenen methodischen Vorgehens, die eine zentrale epistemologische Dimension digitaler Forschung sichtbar macht: die konstruierte Natur jeder digitalen Wissensproduktion. Denn jede Forschungstätigkeit im Bereich der DH erfordert „a deep understanding of the mutual co-constitution of technology and the human“ (Frabetti 2012, 161) und digitale Forschungsarbeit findet nie in einem neutralen Raum statt – jede Kategorisierung, Modellierung und Datenerfassung ist von subjektiven Zugriffen, individuellen Kenntnisständen und der Verfügbarkeit von Daten geprägt (Vgl. Risam 2015; DiGnazio und Klein 2020). Die konsequente Verflechtung der unterschiedlichen Wissens Ebenen führt daher zu wichtigen methodologischen Konsequenzen und zeigt sowohl Stärken als auch inhärente Grenzen auf: Während also alle Entscheidungen zu Kategorien und Klassifikationen konsequent auf meinen in der Einleitung vorgestellten Fragestellungen basierten und verfügbare Daten nutzen, blieb die Datenerfassung unvermeidlich durch Kenntnisstand und – die oftmals uneinheitliche – Auffindbarkeit der Quellen geprägt. Standardisierung erwies sich so oft als schwierig, jede Auswahl bleibt daher auch immer selektiv und vom individuellen Standpunkt geprägt (Vgl. hierzu etwa Harding 2004).

Entscheidend ist für mich jedoch, dass ein solches Vorhaben nie als abgeschlossen betrachtet werden kann, sondern als kontinuierlicher technologischer und inhaltlicher Prozess verstanden werden muss. Diese Perspektive macht die konstruierte Natur der digitalen Forschung transparent und öffnet gleichzeitig Räume für alternative Herangehensweisen (Vgl. Lorella 2023, 1). Die entwickelte Methodologie versteht sich daher nicht als definitives Instrumentarium, sondern als Beitrag und Überlegung zu verantwortungsvoller und selbstkritischer digitaler Forschungspraxis.

Abschließend eröffnet das Vorhaben vielfältige Anknüpfungspunkte für die Anschlussforschung: einerseits beispielsweise die Übertragbarkeit des Ansatzes auf andere Wissenschaftszweige und internationale Kontexte, andererseits die Weiterentwicklung der empirischen Datengrundlage für longitudinale Studien. Indem ich versucht habe disziplin- und traditionsübergreifend wissenschaftli-

che Theorien und Praktiken zusammenzubringen, zeigt die Arbeit letztendlich, dass sich digitale Geisteswissenschaften selbst historisieren können und müssen, um ihre Rolle in sich wandelnden Wissenschaftssystemen zu verstehen und aktiv mitzugestalten. Sie demonstriert zudem, dass methodische Innovation und kritische Selbstreflexion keine Gegensätze sind, sondern sich produktiv ergänzen. Damit leistet diese Dissertation einen Beitrag dazu, die DH nicht nur als Werkzeugkasten zu begreifen, sondern als reflexive Praxis, die neue Formen des Wissens und der Wissensvermittlung ermöglicht.

Bibliographie

Bourdieu, Pierre. 1998. *Vom Gebrauch der Wissenschaft: Für eine klinische Soziologie des wissenschaftlichen Feldes*. Hg. von Stephan Egger. Konstanz: UVK.

Boyles, Christina. 2019. Counting the Costs: Funding Feminism in the Digital Humanities. In: *Bodies of Information*, hg. von Elizabeth Losh und Jaqueline Wernimont, 93–107. Minneapolis: University of Minnesota Press, Januar. doi: 10.5749/j.ctv9hj9r9.10,.

Dalbello, Marija. 2011. A Genealogy of Digital Humanities. *Journal of Documentation* 67, Nr. 3 (April): 480–506. doi: 10.1108/00220411111124550,.

DiGnazio, Catherine und Lauren F. Klein. 2020. *Data Feminism*. Cambridge (USA): MIT Press.

Earhart, Amy E. 2015. *Traces of the Old, Uses of the New: The Emergence of Digital Literary Studies*. Ann Arbor: University of Michigan Press. doi: 10.3998/etlc.13455322.0001.001,.

Frabetti, Federica. 2012. Have the Humanities Always Been Digital? For an Understanding of the „Digital Humanities“ in the Context of Origiary Technicity. In: *Understanding Digital Humanities*, hg. von David M. Berry, 161–171. Basingstoke: Palgrave Macmillan. doi: 10.1057/9780230371934_9,.

Haraway, Donna. 1988. Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. *Feminist Studies* 14, Nr. 3: 575–599.

Harding, Sandra G., Hrsg. 2004. *The Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual and Political Controversies: Intellectual and Political Controversies*. New York, London: Routledge.

Hartsock, Nancy C. M. 1983. The Feminist Standpoint: Developing the Ground for a Specifically Feminist Historical Materialism. In: *Synthese Library*, hg. von Sandra Harding; Merrill B. Hintikka, 283–310. New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow: Kluwer Academic Publishers. doi: 10.1007/0-306-48017-4_15,.

H-Soz-Kult Redaktion. 2015. The Status Quo of the Digital Humanities. In: *Historisches Forum*, hg. von für H-Soz-Kult Torsten Kahlert und Claudia Prinz, 16:1–6. Berlin: Clio-online und Humboldt-Universität zu Berlin.

- Jones, Steven E.** 2014. *The Emergence of the Digital Humanities*. New York, London: Routledge. doi: 10.4324/9780203093085.
- Kim, Dorothy und Adeline Koh, Hrsg.** 2021. *Alternative Historiographies of the Digital Humanities*. New York: Punctum Books. doi: 10.53288/0274.1.00.
- Kuhn, Thomas S.** 2012. *The Structure of Scientific Revolutions*. Hg. von Ian Hacking. Fourth edition. Chicago: University of Chicago Press.
- Lin, Haotian; Wu, Yanna; Li und Huami Qu.** 2023. DMiner: Dashboard design mining and recommendation. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, Nr. 14.
- Lorella, Viola.** 2023. *The Humanities in the Digital: Beyond Critical Digital Humanities: Beyond Critical Digital Humanities*. Cham: Palgrave Macmillan. doi: 10.1007/978-3-031-16950-2.
- McCarty, Willard.** 2007. What's Going On? Plenary address for „Countries, Cultures, Communication: Digital Innovation at UCLA“. https://www.mccarty.org.uk/essays/McCarty_What's_going_on.pdf (zugegriffen: 12. Februar 2025).
- Nyhan, Julianne und Andrew Flinn.** 2016. *Computation and the Humanities: Towards an Oral History of Digital Humanities*. Cham: Springer. https://www.ebook.de/de/product/24113990/julianne_nyhan_andrew_flinn_computation_and_the_humanities.html.
- Nyhan, Julianne und Marco Passarotti, Hrsg.** 2019. *One Origin of Digital Humanities: Fr Roberto Busa in His Own Words: Fr Roberto Busa in His Own Words*. Cham: Springer. doi: 10.1007/978-3-030-18313-4.
- Risam, Roopika.** 2015. Beyond the Margins: Intersectionality and the Digital Humanities. *Digital Humanities Quarterly* 9, Nr. 2. <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/9/2/000208/000208.html> (zugegriffen: 12. Februar 2025).
- Rommelspacher, Birgit.** 1998. *Dominanzkultur: Texte zu Fremdheit und Macht*. Berlin: Orlanda Frauenverlag.
- Sahle, Patrick.** 2015. Digital Humanities? Gibt's doch gar nicht! *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften. Sonderbände*, Nr. 1. doi: 10.17175/SB001_004.
- Schreibman, Susan.** 2012. Digital Humanities: Centres and Peripheries. *Historical Social Research* 37, Nr. 3: 46–58. doi: <https://doi.org/10.12759/hsr.37.2012.3.46-58>.
- Sula, Chris Alen und Heather V Hill.** 2019. The Early History of Digital Humanities: An Analysis of Computers and the Humanities (1966–2004) and Literary and Linguistic Computing (1986–2004). *Digital Scholarship in the Humanities* (November). doi: 10.1093/llc/fqz072.
- Svensson, Patrik.** 2015. Sorting Out the Digital Humanities. In: *A New Companion to Digital Humanities*, hg. von Susan Schreibman, Ray Siemens, und John Unsworth, 476–492. Chichester: Wiley. doi: 10.1002/9781118680605.ch33.
- TaDiRAH.** 2014. TaDiRAH - Taxonomy of Digital Research Activities in the Humanities. <http://tadirah.dariah.eu/vocab/sobre.php> (zugegriffen: 12. Februar 2025).
- University of Wisconsin-Madison, Hrsg.** 2024. Introduction to the Data Lifecycle. <https://data.wisc.edu/data-literacy/lifecycle/> (zugegriffen: 12. Februar 2025).
- Vanhoutte, Edward.** 2013. The Gates of Hell: History and Definition of Digital | Humanities | Computing. In: *Defining Digital Humanities*, hg. von Melissa Terras, Julianne Nyhan, und Edward Vanhoutte, 119–156. Burlington: Ashgate Publishing Group.